

MAKON TANLAMAS JINOYAT

Kamolov Sherzodbek Solijon o'g'li¹

¹Yangi hayot tumani IIOFMB axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni oldini olish bo'limi inspektori katta leytenant

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunimizda eng aktual mavzu bo'lib kelayotgan kompyuterlarni, tarmoqlarni va internetga ulangan har qanday qurilmani har qanday xavf yoki tahdidan xavfsiz saqlash, kiberhujumdan himoyada bo'lish chora-tadbirlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kiber, xavfsizlik, tarmoq, online savdo, target, bank, karta, kiberhujum.

Abstract: This article talks about measures to keep computers, networks and any device connected to the Internet safe from any danger or threat, and to protect against cyber attacks, which is the most relevant topic today.

Key words: cyber, security, network, online trade, target, bank, card, cyber attack.

Аннотация: в этой статье рассказывается о мерах по обеспечению безопасности компьютеров, сетей и любых устройств, подключенных к Интернету, от любой опасности или угрозы, а также о защите от кибератак, что является наиболее актуальной темой на сегодняшний день.

Ключевые слова: кибер, безопасность, сеть, онлайн-торговля, цель, банк, карта, кибератака.

Kirish

Axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davrda yashashning o'ziga xos ijobiy tomonlari bilan birgalikda salbiy tomonlari borligi hech birimizga sir emas. Bugungi kunimizda ommalashib borayotgan makon tanlamas kiberjinoyat ko'plab insonlarning yashash tarziga, hayotiga katta tahdid solmoqda. Keling, avvalo, kiber va xavfsizlik tushunchalariga nazar solaylik.

Masalaning qo'yilishi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

“Kiber” atamasi odatda kompyuterlar, axborot texnologiyalari yoki internet bilan bog'liq narsalarni anglatadi. Buni yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun kompyuterlar va internetga tegishli maxsus so'z sifatida tasavvur qilsangiz bo'ladi. Xavfsizlik esa xavf yoki tahdidan xoli bo'lish va xavfsiz bo'lish holatini anglatadi. Shunday qilib, ikki so'zni birlashtiradigan bo'lsak, “kiberxavfsizlik” kompyuterlarni, tarmoqlarni va internetga ulangan har qanday qurilmani har qanday xavf yoki tahdidan xavfsiz saqlash ma'nosini anglatuvchi yangi atama ekanligi ayon bo'ladi.

Kiberxavfsizlik bizga nima uchun kerak degan savolga: agar sizning kompyuter va ma'lumotlarga tayanadigan shaxsiy biznesingiz bo'lsa va siz ushbu kompaniyani qurish uchun juda ko'p mehnat qilsangiz-u, ammo kiberxavfsizlik bo'lmasa, kompaniyangiz biznesdan chiqib ketishi, bir kechada barcha pul, ma'lumotlar va obro'sini yo'qotishi va natijada katta kredit bo'yingizga ilinib qolishi ham mumkin. Hozir 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlar deyarli har kuni telefon va u orqali internetdan foydalanishadi va bu hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Shuningdek, o'qish, ish uchun foydalanayotgan texnologiya va internetimizda kiberxavfsizlik bo'lmasa, bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz, joylashuvimizdan to fotosuratlarimiz-umumman himoyalangan bo'lardi. Natijada, bizning shaxsiy hayotimiz haqidagi muhim

ma'lumotlar kiberjinoyatchilar uchun tayyor o'lja vazifasini bajarardi, xolos. Ana endi tasavvur qilaylik, jinoyatchilarning qo'lida mavjud bo'lgan bunday ma'lumotlar ularga istalgan vaqtda, makonda bizning shaxsiy telefon va komyuterlarimizga kirish imkonini beradi, bu esa ularga kredit kartalarimizdan foydalanish, pulimizni o'g'irlash va hatto bizning nomimizga katta miqdorda bitta emas bir necha banklardan kredit olish imkonini beradi.

Shu munosabat bilan Toshkent shahar Yangiheyot tumanida faoliyat olib borayotgan kiberxavfsizlik xodimlari tomonidan mavjud hududdagi korxonalar va fabrikalar, maktabgacha ta'lim, maktab va sotuv ofislari, bozorlar, masjid va poliklinikalarda, qurilish binolari ishchilari va boshqa shu kabi aholi gavjum joylarda bu xavfdan ularni ogoh qilish maqsadida targ'ibot-tashviqot ishlari olib borildi. Yangiheyot tuman hokimligi bilan birgalikda kiberjinoyat va uning oqibatlarini haqida videoroliklar olindi. Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan 2024-yil 1-iyuldan tashkil etilgan "Kiberxavfsizlik oyligi" doirasida Yangiheyot tumanida joylashgan maktab, oilaviy poliklinikalarda "Biz kiberjinoyatga qarshimiz" shiori ostida tadbirlar tashkil etildi. Kibermadaniyatni oshirish maqsadida amalga oshirilgan ushbu harakatlar albatta o'z samarasini bermay qolmaydi. Bundan tashqari aholida raqamli immunitetni shakllantirishga alohida e'tibor berilib, hududda yashovchi aktiv va blogerlar, jurnalistlar tomonidan kiberxavfsizlik yuzasidan videoroliklar olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylandi. Bu esa o'z navbatida ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchi barcha yosh-u qarilarning diqqatini tortmay qolmaydi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda global axborot maydonida kiber makon bilan bog'liq yangidan yangi tahdidlar yuzaga kelayotgani va virtual olamdagi hujumlardan himoyalaniish masalasi butun dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga solmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 500 milliondan ortiq kiber hujumlar uyushtirilmoqda. Har soniyada 12 nafar insondan biri kiber makonda sodir etilgan hujumlar qurboniga aylanayotgani achinarli holat. Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Angliya, Germaniya, Belgiya, Luksemburg kabi rivojlangan davlatlarda jinoyatlarning 60-65 foizi kiber hujumlar orqali sodir etilmoqda. O'zbekistonda ham so'nggi uch yilda bu turdagi jinoyatlar 8,3 baravarga ko'payib, hozirda umumiy jinoyatchilikning qariyb 5 foiziga yetgan. Xususan, noqonuniy bank-moliya operatsiyalari orqali o'zgalarning plastik kartadagi mablag'larini o'zlashtirish, zararli viruslar tarqatish, qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn o'yinlar, diniy aqidaparastlikka qaratilgan axborot xurujlari, onlayn savdo maydonidagi firibgarlik jinoyatlari ko'payib bormoqda. Achinarli jihatlaridan yana biri axborot texnologiyalari yordamida huquq buzilik va jinoyatga qo'l urgan shaxslar orasida asosan 16-23 yoshlar ko'pchilikni tashkil etishidir. Ushbu holat kiberjinoyatning siyosiy jiddiy tus olayotganini ko'rsatmoqda. Vas hu o'rinda buning oldini olish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa qanday qilib degan savol tug'ilishi aniq. Kiber jinoyatni oldini olish uchun quyidagi omillarga diqqat etish darkor:

- fuqarolar internetdan foydalanishda muayyan ehtiyot choralarini ko'rishi va kiber jinoyatlar uchun ma'lum profilaktika choralariga rioya qilishlari;
- elektron pochta orqali yoki suhbat paytida shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga oshkor qilmasliklari ;
- fotosuratlarini internet orqali begonalarga yuborishdan qochishlari;
- turli ishonchli bo'lmagan telegramm yoki instagram saytlaridagi linklarga kirmasliklari;
- begona raqamdan qilingan qo'ng'iroq egasiga telefoniga sms holatida kelgan har qanday kodlarni aytmassliklari;
- target va turli o'yinlarga ishonch bildirib katta miqdorda pul tikmasliklari;
- shaxsiy materiallarni kompyuterda saqlamaslik; (foydalanuvchilar foydalanilmayotganda kompyuterlarini o'chirishni unutmasliklari kerak. Kiber jinoyatchilar ko'pincha "har doim yoqilgan kompyuterlarni qidirib, tarmoqlarni skanerlashadi, ular osonlik bilan kirish mumkin va qarovsiz nishonlar deb hisoblaydilar)

Xulosa

Aytib o‘tish o‘rinliki, raqamli texnologiya zamoni insonlarda diqqatli yashashni, tanimagan va bilmagan insonlarga ishonmaslik va shaxsiy ma’lumotlarini, karta raqamlarini begona kimsalarga bermaslik va ijtimoiy tarmoqlar orqali tanish va notanish manzillardan kelayotgan turli silklarga kirmaslikni talab etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://akadmvd.uz>
2. <https://cstc.uz>
3. <https://cyberleninka.ru>
4. <https://lex.uz>
5. <https://www.gazeta.uz>
6. <https://www.standart.uz>